

O'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINING YARATILISHIDA GUMANITAR FANLARNING AHAMIYATI

Narziqulova Mehribon Ma'rufjon qizi

Toshkent farmatsevtika instituti Sanoat farmatsiyasi fakulteti talabasi

e-mail: narziqulovamehribon@gmail.com,

tel: +99893120-86-41

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436243>

Dolzarbli: Sobiq Sovet tuzumi davri va hozirgi zamon farmatsevtikasi orasidagi masofa qanchalar olis? Hozirgi kunda, Sobiq Ittifoq davr mukammalligini "olqishlab" kelayotgan ayrim insonlar, o'sha paytdagi sog'liqni saqlash tizimi ommaga ko'rsatmagan ma'lumotlardan qay darajada bilganliklari bizga qorong'u. Ming afsuski, biz ularning ko'zlaridan SSSR davrini "yaltiratib" ko'rsatgan ko'zoynaklarini hali-hanuz yecha olmadik. Aslida o'sha paytda siyosatchilarga nafaqat farmatsevtika sohasi, balki odamlarning sog'lig'idagi muammolarni ham qizig'i yo'q edi. Kasalliklarni davolash, uni oldini olishdek masalalar ularni tashvishga solmas, fikr-u hayoli odamlarni manqurt qilish, o'zlarining g'oyalarini ilgari surgan holda siyosatiga hammani birdek bo'ysundirib, soddagina xalqimizni ketlaridan ergashtirish edi. Bolsheviklarning bong urib aytib kelgan yolg'onlari Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat kabi qatag'onchilik yillarida qurbon bo'lganlarning "achchiq" qoniga botirilgan qizil tasma bilan qattiq bog'langan edi. Shu sababli, "olqishlar"ga chek qo'yib "qozon qopqog'ini ochish"ning ayni payti kelgandir. Ushbu maqola orqali yuqoridagi masalaga biroz to'xtalib, ilmiy taxlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Maqsadi: Ma'lumki, Markaziy Osiyoda ilk renessans tomon qo'yilgan qadamlar IX-XII aslarni qamrab olib, madaniyat ravnaq topgan davr sifatida tarix sahnasidan joy oldi. Renessans o'zi nima? Uning yuzaga chiqishiga nima turtki bo'ldi? Kabi savollar barchani birdek qiziqtirishi tabiiy. Renessans fransuzcha so'z bo'lib - "qayta yuzaga kelmoq", "yangidan tug'ilmoq" degan ma'nolarni anglatadi. Madaniyat, ilm-fan, san'at, ta'lim-tarbiya, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli bir xillikdan keyin qayta rivojlanish, ijtimoiy ong, tafakkur va qadriyatlar tizimining yangilanish jarayonida namoyon bo'ladi. Birinchi renessans Markaziy Osiyoda IX-XII asrlarda ro'y berdi. Bu davrda odamlar orasida turli xil o'simliklardan tayyorlanadigan dorilarni qo'llash ayni avj olgan davr edi. "Hozirgi kunda, tibbiyot vazirligida farmatsevtika sohasi dunyo miqyosida shiddat bilan rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri" - deb, baralla ayta olamiz. Odamzod tug'ilishi bilan yurib ketmaganidek, bu soha ham osonlikcha rivojlangani yo'q, albatta. Uning poydevorini mustahkamlagan asos ildiziga razm soladigan bo'lsak, shubhasiz, u yerda IX-XII asrga to'g'ri keladigan birinchi renessans tibbiyot namayondalari bo'lgan - Abu Saxl Masixiy "Tibbiyot haqida kitob", "Tib haqida yuz savol", Abu Mansur Qamariy "Mansur tibbiyoti", "Oddiy dorilar haqida katta jamlanma", Abu Abdulloh Iloqiy - "Tibbiyot haqida jamlanma", "Qonunlarni qisqartirish", "Tibbiyotdan chiqarib olingan", "Kasallik sabablari va belgilari" va yana boshqa olimlarni shu qatorga kiritish joizdir. Ayniqsa, Abu Rayhon Beruning tibbiyot sohasiga oid "Saydana" kitobi dunyo tan olgan asarlar sirasidandir. Bu kitob oddiy va murakkab dorilar bo'limlariga bo'lingan, tibbiyot qonun qoidalari farmokologiya yo'nalishlarida ish olib brogan olimlar xulosalari keltirilgan. Unda organizmga foydali ta'sir etuvchi murakkab dorilar bo'limi, sanitar-gigienik normalarga tegishli, zaharga bag'ishlangan bo'limlar mavjud. Abu Ali ibn Sino murakkab dorilardan foydalangan va "bitta komponent ikkinchi komponentning ishini yo kuchaytiradi yo

susaytiradi” - degan fikrni ilgari surgan. Ibn Sino simobni tajribasida ko'p ishlatgan, simob zaxmi davolashda hidlab yoki surtib, bundan simobli stomatit kelib chiqishini ham aytib o'tgan edi. Abu Abdulloh Iloqiy diniy va dunyoviy ilmlardan birdek habari bo'lgan. Urganchda “Ma'mun akademiyasi”da o'z faoliyatini olib borgan. “Kasallik sabablari va belgilari haqida”, “Tibbiyotdan chiqarib olish”, “Qonunlarni qisqartirish” kabi asarlari tibbiyot rivojlanishiga sababchi bo'lgan qo'llanmalar sirasidandir. Abu Mansur Qamariy qadimgi Gretsiya, Rim, Vizantiyadagi ilmiy asarlarni yaxshi bilgan va shu sababli uning ko'plab asarlari shu haqida yozilgan. Ko'plab davolash va tashxis qo'yish usullarini ustoz ibn Sinodan o'rgangan. “Kasallik va kasallar”, “Ko'krak kasalliklarini davolash”, “Mansurning tibbiyoti”, “Oddiy dorilar haqida katta jamlanma” kabi asarlar muallifidir. Umar Chag'miniy o'sha davrdagi mashhur tibbiyot olimlaridan biri bo'lgan. Uning “Kichik qonun” kitobini odamlar ibn Sinoning “Tib qonunlari”ning qisqartmasi deb hisoblashgan. Shu kabi birinchi renessans olimlari qurilayotgan devorning negiz qismidir. Negiz qancha baquvvat bo'lsa, shuncha ko'p umr ko'radi.

Usul va uslublar: O'zi renessans nima? Renaissance qachon va nima sababli vujudga kelgani haqidagi tamoyillarni asoslashda umumiy ma'lumotlardan kelib chiqsak, bunda xolislik metodi bilan alohida yondashildi. Umumiy manbalar yig'ilib, undan chiqarilgan xulosalar ushbu maqolaga joylandi. Va albatta, uyg'onish davrining IX-XII asr namoyondalari Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abdulloh Iloqiy, Mansur Qamariy, Umar Chag'miniy kabi allomalarimizning hayot yo'llari, “Tib qonunlari”, “Saydana”, “Tibbiyotdan chiqarib olish”, “Mansurning tibbiyoti”, “Kichik qonun” va boshqa bir necha kitob va qo'llanmalar o'rganib chiqilib tarixiylik metodi asosida yoritildi.

Natijalar: Birinchi renessans dunyoning ilk sivilizatsiya bosqichini uyg'otdi. Ilm-fan (matematika, astronomiya, huquq, kimyo, tibbiyot va dunyo tuzilishi haqidagi ilm) kabi sohalar jadal rivojlandi, natijada odamlarning hayoti bundanda yaxshiroq ravnaq topishiga umid uyg'ondi. Bemorlarning shifo topib, hayotda yashash uchun dalda bergan asr desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, shu allomalarimiz olib borgan izlanishlar natijasida kasallik sababini aniqlab, ularni oldini olish va davolay olishlari bemor kishilarni qaytadan hayotga qaytardi. Lekin afsuski, shu aniq faktlar asosida yoritilgan kitoblarning asosiy qismi yo'qolib ketganligi sababli hozirda O'zbekiston tibbiyoti davolash tajribalaridagi kemtiklarini to'g'irlashda, allomalar kitoblaridan foydalanmaydi. Bunga bir qancha sabablar keltirishimiz mumkin. Biz ikkinchi jahon urushi natijasida ma'naviy merosimizdan ayrildik. Keng ko'lamli fikrlar va mafkuraviy g'oyalarni qamrab olib, renessansimizga sababchi bo'lgan kitoblarimiz josuslar tomonidan yashirin yo'llar orqali olib ketildi. Natijada, Yevropa xalqlari kitoblarimizdan foydalanib, osongina o'z tibbiyotini rivojlantirishga muyassar bo'ldi. Kutubxonalar va nashriyotlar mamalakatdagi notinchliklar tufayli vayronaga aylantirildi. Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng, davlat iqtisodiy jihatdan tang ahvolga tushganligi sababli, kitoblar qayta nashrdan chiqarilmadi. O'zbekistonni qamal qilgan, bizning tafakkurimizni anglashimizga hamisha qarshi turgan bolsheviklar nafaqat kelajagimizga, balki tariximizga ham rahna solishda davom etgan. Ittifoqchilar “unayotgan niholimizni parvarishlash”ga ham imkon berishmadi. Renaissance rivojlanishiga doir eski kitoblar yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi tufayli arxaik ahamiyatsiz kitoblar sifatida hech qayerda saqlanmadi ham. Ittifoqchilarning no'tog'ri talqinlari tufayli bir qancha ilm maskanlariga

barham berildi. Natijada, xalqimizning dunyoviy ilm-fan borasida ham ortda qolishiga sabab bo'ldi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, SSSR bizni birinchi o'rinda allomalarimizdan qolgan noyob merosdan mahrum qildi, o'zligimizni tanimaslikka majburladi, tariximizni noto'g'ri talqin qildi. Qanchadan-qancha qalamlarni sindirib, kitob varaqlarini birma-bir yirtib, yonib turgan alangaga tashladi. Dunyoni tiriltirgan mafkuraviy g'oyalar ustidan tuproq tortdi. Birinchi renessans davridagi fikr mulohazalarni yakunlar ekanmiz, nihoyat, keying qadamni o'rta asr yevropa olimlari tili bilan aytganda, "Tamerlan" - oqsoq, Amir Temur davriga yo'naltiramiz. Nahotki, ug'onish davrini oqsoqlar davom ettirsa... Ilm-fan rivojlanishi uchun butun millat oqsoqlantirilishi shartmikan?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Odilov, A.A.Ermetov, A.Insopov, D.Iymanova, D.To'xtaboyeva, J.N.Polvonov, H.Holiqulova, J.Karimjonov, K.D.Saipova, M.Topildiyeva, M.M.Xaydarov, O.Alimardonov, R.H.Murtazayeva, R.Xomitov, S.M.Atadjanova, T.I.Doroshenko – O'zbekistonning eng yangi tarixi oliy o'quv yurtlarning nomutaxassis ta'lim yo'nalishlari uchun darslik. 234 bet.
2. B.X.Boltayeva, R.K.O'dayev – O'zbekistonning eng yangi tarixi modulidan uslubiy qo'llanma. 71 bet.
3. I.A.Karimov – Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. 48 bet.
4. N.K.Stojarova, Q.Ch.Nurmamatova, X.E.Rustamova, Sh.A.Abdurashitova – Tibbiyot tarixi o'quv qo'llanma. 242 bet.
5. Sh.M.Mirziyoyev – Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 32 bet.
6. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – C. 202-206.
7. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 4. – C. 23-29.
8. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 7. – C. 161-167.
9. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
10. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 7-13.
11. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 2. – C. 9-13.
12. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 1. – C. 58-64.

13. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 2. – С. 131-136
14. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
15. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
16. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
17. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
18. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
19. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
20. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
21. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.